

GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA GEOINFORMATIKA

GKG

ILMIY - TEXNIK JURNALI

ISSN-I-2181-4546

BANDS 321

BANDS 432

BANDS 742

**GEODEZIYA
KARTOGRAFIYA
GEOINFORMATIKA**

№4
2024

“Geodeziya, kartografiya va geoinformatika” Ilmiy-texnik jurnal

2024-yil 4-son

Muassis:

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Bosh muharrir:

Oymatov R.K. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini mudiri, PhD, dotsent.

Ilmiy muharrir:

Safarov E.Yu. - Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti “Kartografiya” kafedrasini professori, t.f.d.

Muharrir:

Muxtorov O‘.B. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini dotsenti, PhD.

Tahrir hay‘ati tarkibi:

Suyunov A.S. - Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, “Geodeziya va kartografiya” kafedrasini mudiri, t.f.d., professor.

Sayyidqosimov S.S. - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, “Marksheyderlik ishi va geodeziya” kafedrasini professori, t.f.d., professor.

Tashpulatov S.A. - Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini professori, t.f.n.

Musayev I.M. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini dotsenti, t.f.n.

Narbayev Sh.K. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Yer resurslari va kadastr” fakulteti dekani, dotsenti, PhD

Abduraxmonov S.N. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini dotsenti, PhD.

Inamov A.N. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini dotsenti, PhD.

Allanazarov O.R. - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, “Marksheyderlik ishi va geodeziya” kafedrasini dotsenti, PhD.

Reymov M.P. - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini dotsenti, PhD.

Avezov S.A. - Urganch davlat universiteti “Geodeziya, kartografiya va geografiya” kafedrasini dotsenti, g.f.n.

Tahrir kengashi tarkibi:

Bela M. - Vengriya qirollik Universiteti professori, DSc.

Godjamanov M.G. - Baku davlat universiteti, “Geodeziya va kartografiya” kafedrasini mudiri, t.f.d., professor.

Nilipovskiy V.I. - Moskva davlat yer tuzish universiteti, Xalqaro faoliyat bo‘yicha prorektor, t.f.d., professor.

Zagrebin G.I. - Moskva davlat geodeziya va kartografiya universiteti, Kartografiya fakulteti dekani, t.f.n., dotsent.

Zozulya V.V. - Moskva davlat geodeziya va kartografiya universiteti, Hududlarni boshqarish fakulteti dekani, t.f.n., dotsent.

Lorant F. - Budapesht texnologiya va iqtisodiyot universiteti - “Geodezik tadqiqotlar” kafedrasini professori, PhD.

Alizera Sh. - Shahid Rajaiy nomidagi o‘qituvchilarni tayyorlash universiteti, “Geodeziya muhandisligi” kafedrasini professori, PhD.

Kostesha V.A. - Moskva davlat yer tuzish universiteti, “Geodeziya va geoinformatika” kafedrasini mudiri, t.f.n., dotsent.

Oznamets V.V. - Moskva davlat geodeziya va kartografiya universiteti, “Geodeziya” kafedrasini mudiri, t.f.d., professor.

Shokirov Sh.S. - AQShning Merlend universiteti professori, DSc.

Jurnal 2023 yil aprel oyidan chiqib boshlagan

Bir yilda to‘rt marta chop etiladi (Q4)

Ruxsatnoma №062656

Manzil: 100000, Toshkent sh., M.Ulg‘bek tumani, Qori-Niyoziy ko‘chasi 39-uy.

Tel.: +998 90 974 91 49.

E-mail: u.muxtorov@titiame.uz

Chop etilgan maqola mazmuni va unda keltirilgan ma‘lumotlarning to‘g‘riligiga muallif javob beradi

Научно-технический журнал «Геодезия, картография и геоинформатика»

Выпуск 4 от 2024 г.

Организация:

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Главный редактор:

Ойматов Р.К.

- PhD доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и геоинформатики», Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Научный редактор:

Сафаров Э.Ю.

- д.т.н. профессор кафедры «Картография» Национального университета Узбекистана имени Мирза Улугбека.

Редактор:

Мухторов У.Б.

- PhD доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Состав редакционной коллегии:

Суюнов А.С.

- д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Геодезии и картографии», Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирза Улугбека.

Сайидкасымов С.С.

- д.т.н., профессор кафедры «Маркиайдеринг и геодезия», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова.

Ташпулатов С.А.

- к.т.н., профессор кафедры «Геодезии и геоинформатики», Ташкентский архитектурно-строительный университета.

Мусаев И.М.

- к.т.н., доцент, кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Нарбаев Ш.К.

- PhD, доцент, декан факультета «Земельные ресурсы и кадастр», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Абдурахманов С.Н.

- PhD, доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Инамов А.Н.

- PhD, доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Алланазаров О.Р.

- PhD, доцент кафедры «Маркиайдеринг и геодезия», Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.

Реймов М.П.

- PhD, доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

Авезов С.А.

- к.г.н., доцент кафедры «Геодезии, картографии и географии», Ургенчский государственный университета

Состав редакционной коллегии:

Бела М.

- DSc, профессор Королевского университета Венгрии.

Годжаманов М.Г.

- д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Геодезии и картографии», Бакинский государственный университета.

Нилиповский В.И.

- д.т.н., профессор, проректор по международной деятельности Московский государственный университета по землеустройству.

Загребин Г.И.

- к.т.н., доцент, декан Картографического факультета Московский государственный университета геодезии и картографии.

Зозуля В.В.

- к.т.н., доцент, декан факультета Управления территориями Московский государственный университета геодезии и картографии.

Лоран Ф.

- DSc, профессор кафедры «Геодезических исследований» Будапештский университет технологии и экономики.

Ализера Ш.

- PhD, профессор кафедры «Инженерной геодезии» Педагогического университета имени Шахида Раджаи.

Костеша В.А.

- к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и геоинформатики» Московского государственного университета по землеустройству.

Ознамец В.В.

- д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Геодезии» Московский государственный университет геодезии и картографии.

Шокиров Ш.С.

- DSc, профессор Мэрилендский университета, США.

Журнал издан в апреле 2023 года.
Выходит четыре раза в год (Q4)
Разрешение №062656

Адрес: 100000, г.Ташкент, М.Улугбекский район, улица Кори-Ниязи, 39.

Tel.: +998 90 974 91 49.

E-mail: u.muxtorov@tiame.uz

Автор несет ответственность за содержание опубликованной статьи и достоверность содержащейся в ней информации.

"Geodesy, cartography and geoinformatics" Scientific and technical journal, issue 4, 2024

Founder:

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University

Editor-in-Chief:

Oymatov R.K.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, head of the "Geodesy and Geoinformatics" department, PhD, associate professor.

Scientific Editor:

Safarov E.Yu.

- Professor of the "Cartography" Department of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, DSc..

Editor:

Muxtorov O'.B.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, Associate Professor of Geodesy and Geoinformatics Department, Ph.D.

The composition of the editorial board:

Suyunov A.S.

- Head of the "Geodesy and Cartography" department of "Samarkand State University of Architecture and Construction" named after Mirzo Ulug'bek, Ph.D., professor.

Sayyidqosimov S.S.

- Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, professor of the Department of "Markscheidering and Geodesy", Ph.D., professor.

Tashpulatov S.A.

- Tashkent University of Architecture and Construction, professor of the Department of "Geodesy and Geoinformatics", candidate of technical sciences.

Musayev I.M.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, associate professor of "Geodesy and Geoinformatics" department, Ph.D.

Narbayev Sh.K.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers", National Research University, Dean of the Faculty of "Land Resources and Cadastre", Associate Professor, Ph.D.

Abduraxmonov S.N.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, associate professor of "Geodesy and Geoinformatics" department, Ph.D.

Inamov A.N.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, associate professor of "Geodesy and Geoinformatics" department, Ph.D.

Allanazarov O.R.

- Associate Professor of the Department of "Markscheidering and Geodesy" Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Ph.D.

Reymov M.P.

- "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University, associate professor of "Geodesy and Geoinformatics" department, Ph.D.

Avezov S.A.

- Associate Professor of Geodesy, Cartography, Geography Department of Urganch State University, Candidate of Geography, Associate Professor.

Composition of the editorial board:

Bela M.

- Professor of the Royal University of Hungary, DSc.

Godjamanov M.G.

- Baku State University, head of the "Geodesy and Cartography" department, doctor of technical sciences, professor.

Nilipovskiy V.I.

- Moscow State University of Land Management, vice-rector for international activities, doctor of technical sciences, professor.

Zagrebin G.I.

- Moscow State University of Geodesy and Cartography, Dean of the Faculty of Cartography, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Zozulya V.V.

- Moscow State University of Geodesy and Cartography, Dean of the Faculty of Territorial Management, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Lorant F.

- Budapest University of Technology and Economics - Professor of the Department of Geodetic Research, Ph.D.

Alizera Sh.

- Professor of the Department of Geodetic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Teacher Training University named after Shahid Rajai, Ph.D.

Kostesha V.A.

- Head of the Department of Geodesy and Geoinformatics, Moscow State University of Land Management, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Oznamets V.V.

- Moscow State University of Geodesy and Cartography, head of the Department of Geodesy, doctor of technical sciences, professor.

Shokirov Sh.S.

- DSc, professor University of Maryland, USA.

The magazine started publishing in April 2023

It is published four times a year (Q4)

Permission №062656

Address: 100000, Tashkent, M.Ulugbek district, 39, Qori-Niyazi street.

Tel.: +998 90 974 91 49.

E-mail: u.muxtorov@tiiame.uz

The author is responsible for the content of the published article and the correctness of the information contained in it.

Mundarija/Soderzhanie/Contents

Safarov Isoq Bozor o'g'li - Sakral-geografik tadqiqotlarning maqsadi va vazifalari.....	6
O.Sh.R'uzikulova, M.Xolmatov - Геоэкология ва аҳоли саломатлиги хариталарини яратишда ArcGis дастурини имкониятлари	11
Беканов Куатбай Кошкарбаевич, Мўминов Абдужалил Абдусалом ўғли, Очилов Шодиқул Шамуродович, Атабаев Сарварбек Азадович - web-хариталар сериясини яратишнинг айрим масалалари	Ошибка! Залкада не определена.
Усманов Юсуф Аликулович - Деградация харитасини яратиш технологиясини илмий-услугий асослари	20
Avilova N.F., Hayitov X.J. - Experience of designing irrigation canal routes in the global mapper software	27
Avilova N.F. - "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti assistenti	33
Nuratdinov Alisher Uzakbergenovich, Zafarjan Kannazarov Urazbaevich - Land use remote sensing and monitoring using gis technologies (in the example of the republic of karakalpakstan)	41
Karomatov Valixon Shabobo o'g'li, Egamova Dilchehra Adizovna, Umurzakova Shaxnoza Ashurbekovna - O'rmon yerlarining hisobini yuritishning mohiyati, tamoyillari va usullari	48
Бозорова Орзигул Рўзимуродовна, Норметова Насиба Миллавоевна - Подготовка студентов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде путем непрерывного образования	54
Эркин Курбанович Юсупов - Роль и место сельскохозяйственной терминологии в повышении профессиональной компетентности узбекских студентов	60
M.N.Turdoliyev, N.Q.Komilova, E.E.Qobilov - Atmosfera havosi ifloslanishining inson salomatligiga ta'siri	66
Xurramova Nazira Xurram qizi - Factors affecting the transformation of the landscapes of the middle zarafshan basin	76
Egamova Dilchehra Adizovna, Karomatov Valixon Shabobo o'g'li, Norimboyev Humoyun Risqitilla o'g'li - Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini xususiy lashtirishning birlamchi miqdorini hisoblash	81
Kh.Zh.Khayitov, S.S.Ibrokhimov - Improvement of methods of application of innovative technologies in the inventory of irrigated land areas	85
Karimbayev Qoylibay Konisbayevich - Amudaryoning qadimiy delta tekisligining voha landshaftlari	91
Fayzullayev Jaloliddin Karimovich, Xursanov Dunyobek Baxtiyorovich - Kattaqo'rg'on suv ombori ta'sirida yer osti sizot suvlarining o'zgarishi	96
Matayusupov Jaloliddin O'rozali o'g'li, Ibragimov Oyatillo Shokirjon o'g'li, Norqobilov Isroil Sherqul o'g'li, Usmonov Ma'adir Axmadali o'g'li - Degradatsiyaga uchragan sug'oriladigan yerlarning bugungi kundagi holati	101
Feruz Tohirova, Abdusalimov Lochinbek Mirodil ug'li - Qishloq xo'jalik yer maydonlarining sho'rlanish darajasi masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanib tahlili (Qashqadaryo viloyati Nishon tumani misolida)	106

Фойдаланилган адабиётлар

1. Комилова Н.Тиббиёт географиясининг назарий ва амалий масалалари, Монография, “Шарқ”-2015 йил, 300 бет.

2. Комилова Н., Berdiyev G', Ahmadjonov I Karimov Sh. Aholi salomatligi va sog'liqni saqlash

tizimini yaxshilashda horijiy mamlakatlar tajribasi. Педагог республика илмий журналы, 6 – ТОМ 6 – SON / 2023 - YIL / 15 – IYUN. 112-117 бетлар.

3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2-жилд, 650-бет.

4. Ўзбекистон республикаси президенти хузуридаги статистика агентлиги тўплами, 2023 йил.

UUK: 528.8:631.55

WEB-ХАРИТАЛАР СЕРИЯСИНИ ЯРАТИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

(Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари мисолида)

Беканов Куатбай Кошкарбаевич - ЎзМУ “Картография” кафедраси катта ўқитувчиси, г.ф.ф.д. PhD

Мўминов Абдужалил Абдусалом ўгли – Алфраганус нодавлат университети “Умумқасбий фанлар” кафедраси доц. в.б., г.ф.ф.д. PhD

Очилов Шодикул Шамуродович - ЎзМУ “Картография” кафедраси катта ўқитувчиси

Атабаев Сарварбек Азадович – ЎзМУ “Картография” кафедраси ўқитувчиси

Annotatsiya.

Мақолада

Қорақалпоғистон Республикасининг ер ресурслар ҳолатини акс эттирувчи web-хариталар серияси ArcGIS Online ва Story Map Series дастурлари асосида яратиши масалалари кўриб чиқилган. Ушбу web-хариталар ерлардан самарали фойдаланишидаги кўплаб муаммоларни масофадан туриб ҳал қилишга имкон беради, шунингдек, фойдаланувчилар томонидан ҳудуднинг ер ресурслари ҳолати бўйича тезкор маълумотларни олиши ва шу асосида ерлардан фойдаланиши бўйича оптимал қарорлар қабул қилиши бирмунча қулайликлар яратади.

Kalit so'zlar: *web-хариталар, Story Map Series, ArcGIS Online, ер ресурслари, оптимал, ГАТ, shapefile.*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы создания серии веб-карт, отражающих*

состояние земельных ресурсов Республики Каракалпакстан на базе программ ArcGIS Online и Story Map Series. Эти веб-карты позволяют удаленно решать многие проблемы эффективного землепользования, а также помогают пользователям оперативно получать информацию о состоянии земельных ресурсов территории и на основе этого принимать оптимальные решения по землепользованию.

Ключевые слова: *веб-карты, Story Map Series, ArcGIS Online, земельные ресурсы, оптимальные, ГИС, шейп-файл.*

Abstract. *The article examines the issues of creating a series of web maps reflecting the state of land resources of the Republic of Karakalpakstan based on ArcGIS Online and Story Map Series programs. These web maps allow remotely*

solving many problems of efficient land use, and also help users quickly obtain information on the state of land resources of the territory and, based on this, make optimal decisions on land use.

Key words: *web maps, Story Map Series, ArcGIS Online, land resources, optimal, GIS, shapefile.*

Кириш

Қорақалпоғистон Республикасининг мураккаб экологик шароитдаги қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни оптималлаштиришда табиий ресурслар, ер ресурслари web-хариталари муҳим роль ўйнайди. Улар табиатни муҳофаза қилишда, қишлоқ хўжалиги соҳаларини тўғри жойлаштиришда, суғориб экин экиладиган ерлардан фойдаланишда, чўл ҳудудларда, яйлов чорвачилигини ташкил қилишда, ерлардан самарали фойдаланишни йўлга қўйишда асосий маълумотнома бўлиб хизмат қилади.

Муаммонинг

ўрганилганлиги. Жаҳонда web-хариталарини шакиллантириш бўйича А. М. Берлянт, А. В. Кошкарев, R.G.Burns, D. Kuria, D. Ngari, E. Withaka, M.Tsou, Ўзбекистонда Э.Ю.Сафаров, Р.Ойматов, Д.Рахмонов ва бошқа олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган. Аммо юқорида келтирилган олимлар ва тадқиқотчилар ишларида “Ер ресурслар” web-хариталарини тузиш услубини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмаган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур тадқиқот ишининг асосий мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг ер ресурслар ҳолатини акс

этирувчи web-хариталар серияси ArcGIS Online ва Story Map Series дастурлари асосида яратишдан иборат.

Қорақалпоғистон Республикасининг ер ресурслар ҳолатини акс этирувчи web-хариталар серияси яратишда қуйидаги вазифалар белгиланди ва ўз ечимини топди:

1) дала тадқиқот ишлари натижасида тўпланган маълумотларни ArcGIS дастурига юклаш;

2) Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари мавзули қатламларни ArcGIS Online дастурига киритиш;

3) web дастурларнинг стандарт тўпламидан тадқиқот давомида тайёрланган хариталарни намойиш қилишга мос келадиган web дастур танланлаш;

4) Story MAP Series web иловасида хариталар компоновкасини ишлаб чиқиш ва ишчи ҳолатига келтириш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ҳозирги кунда дунё миқёсида ГАТ технологияларининг web-хариталаридан фойдаланиш оммалашмоқда [2; 484-б.]. Web-хариталар қоғоз шаклдаги хариталарга қараганда ўзининг иқтисодий тежамкорлиги, фойдаланувчиларга қулайлиги, маълумотларни олиш осонлиги, интерактивлиги билан ажралиб туради [1; 69-75-б, 5; 69-75-б.].

Web-харита – бу маълумотларни тақдим қилиш ёки саволларга жавоб бериш учун фойдаланиш мумкин бўлган географик маълумотларнинг интерактив ҳолдаги тасвири ҳисобланади [6; 250-257-б.].

ArcGIS Online дастури орқали қуйидаги саволларга жавоб берадиган web-хариталарни яратиш имконияти мавжуд: Оролбўйи Қорақалоғистон худудининг ерлардан фойдаланиш ҳолати, тупроқларнинг мелиоратив ҳолати, сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги меҳнат ресурслари, қишлоқ хўжалиги ерларининг самарадорлиги ва бошқалар. Тадқиқот давомида ArcGIS Online дастури web-хариталарни тузиш, web шаклда нашр қилиш учун, Story MAP Series web иловасидан фойдаланилди. Story MAP Series web иловаси орқали қатор илмий ишлар натижаларини тақдим этишда ва фойдаланувчиларга ахборотларни осон тушунишда web иловаси самарали ҳисобланади [3; 185-193-б, 7; 15-19-б.]. Қуйидаги 1-расмда ГАТ технологиялари орқали web-хариталар яратиш технологияси ишлаб чиқилган.

Ушбу технологияда дала тадқиқот ишлари натижасида тўпланган маълумотлар, статистик маълумотлар, объект бўйича топографик хариталар ва космик суратлар тўпланади ва улар ArcGIS дастурига юкланди. Сўнгра хаританинг математик асоси танланди, картографик проекция ва координаталар тизимини танлаш жараёни, хаританинг мақсади, географик асос ҳамда мавжуд маълумотлар кўламига боғлиқ ҳисобланади.

Ушбу ишда географик асос сифатида Қорақалпоғистон Республикаси 1:1 000 000 масштабли маъмурий харитасидан фойдаланилди. Харита Гаусс-Крюгер проекциясида ва Пулково 1942 координата тизимида тузилган. Харитани фазовий боғлашда 6 та таянч нуқталарни координаталарига асосланиб боғланди (27-расм) [4; 13-19-б.].

27-расм. Растрни фазовий боғлаш жараёни

Таянч нуқталар сифатида координаталар тўр чизиқларининг кесишиш нуқталари, ердан фойдаланиш чегараларининг ва дарёларнинг бурилиш нуқталари ёки аҳоли яшаш пунктлари қабул қилиниши мумкин. ArcGIS Online дастурига мавзули қатламларни қўшиш ишлари амалга оширилди. ArcGIS Online дастурига мавзули қатламларни қўшиш ишлари бир нечта усуллар орқали амалга оширилади, ёки файллар орқали мавзули қатламлар қўшилади. Ушбу тадқиқотда *shapefile* форматларидан фойдаланилди. Бунда объект тўғрисидаги мавзули қатламлар – чизиқли, майдонли ва нуқтали қатламларни *shapefile* форматига айлантирган ҳолда барча қатламларни янги папкага олиб, ZIP архиви ҳолатида келтирилди, сўнгра ArcGIS Online дастурига импорт қилинди (3-расм).

3-расм. ArcGIS Online дастурига мавзули қатламларни қўшиш

Картографик тасвирлаш усулларини танлаш учун ArcGIS Online дастурида қатор картографик тасвирлаш қуроллари мавжуд. Кейинги босқичда *web* илова танланди. Web хариталарни яратиш олганимиздан сўнг, уни интернетда намойиш қилиш учун web дастур яратиш зарур. Бунда олдиндан тузилган web дастурлар шаблонларидан фойдаланиш мумкин ёки Web AppBuilder дан фойдаланиб, махсус дастур яратиш керак. Ушбу тадқиқотда Esri компанияси томонидан муаллифлик қилинадиган web дастурларнинг стандарт тўпламидан тадқиқот давомида тайёрланган хариталарни намойиш қилишга мос келадиган web дастур танланди (3-расм). Бунда, Story MAP Series web иловаси олинди. Ушбу web илованинг афзаллиги – намойиш этиш қулайлиги, фойдаланиш осонлиги, намойиш қилишда бир қанча варақларга бўлиб намойиш қила олишлиги, хаританинг маълумотлигини бойитиш учун матнлар, турли хил графиклар, расмлар, аудио, видео ва бошқа маълумотларни қўшиш имкониятлари билан изоҳланади.

Story MAP Series web иловасида ишлаш жараёнида ArcGIS Online-га барча зарурий мавзули қатламлар юклангандан

сўнг, мавжуд маълумотларни тақдим этиш учун Story Map Series web иловасидан фойдаланилди (5-расм).

4-расм. Web хариталар сериясини намойиш қилишда web илова танлаш

Esri Story Maps Series web иловаси хариталарни намойиш этишда қатор матнли, графикли маълумотларни намойиш этувчи иловалардан фойдаланилди. Иловада жами 30 тагача хариталарни намойиш этиш мумкин [8]. Бундан кўринадикки, ушбу илова орқали web атласларни яратишда аҳамиятли ҳисобланади.

5-расм. Story MAP Series web иловасининг ишчи ҳолати

Web хариталар серияси компоновкасини ишлаб чиқиш. Ушбу босқичда Story Map Series web дастурида хариталар компоновкаси ишлаб чиқилди. Бунда қатор шаблон компоновкалар мавжуд бўлиб, уларнинг ёзувларини тўғирлаш, рангларни танлаш ва ҳар бир харита учун алоҳида варақлар ҳосил қилиш ишлари амалга оширилди. Қуйидаги 5–расмда web хариталар макет компоновкасини

илк бор ишлаб чиқиш жараёни келтирилган.

6-расм. Web хариталар макет компоновкасини ишлаб чиқиш иловаси

Хариталарни web шаклда нашр қилишда Esri Story Maps Series шаблонларидан фойдаланилади. Web-хариталарни автоматик равишда намоиш қилиш учун autoplay режими қўлланилди. Яратилган web-хариталарни интернетда намоиш қилишда, асосан 3 ҳил ҳолат мавжуд, улар ҳамма фойдаланувчиларга айрим фойдаланувчиларга учун ва якка тартибда фойдаланишга мужалланган. Ушбу тадқиқотда web-хариталарни намоиш қилишда ҳамма учун очиқ ҳолда намоиш қилиш тартиби олинган ва унга махсус меню киритилди [8]. Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари web-хариталар сериясини намоиш қилиш ойнаси қуйидаги 6-расмда келтирилган.

6-расм. Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари web-хариталар сериясининг ишчи ойнаси

Хулоса

Ушбу тадқиқотда Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари ҳолатини акс эттирувчи web-хариталар серияси ГАТ технологиялари асосида яратилган. Ушбу яратилган хариталар ArcGIS 10.6 ва ArcGIS online дастурида таҳрир қилиниб, Story MAP Series web иловаси орқали тасвирланди. Web-хариталар асосида ерлардан фойдаланишни оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Интернетда яратилган ер ресурслар web-хариталари қишлоқ хўжалиги фаолиятининг кўплаб муаммоларини ҳал қилишга имкон беради ва фойдаланувчилар томонидан ҳудуднинг қишлоқ хўжалик ҳолати тўғрисида тезкор маълумотлар олишга, ерлардан фойдаланиш бўйича оптимал қарорлар қабул қилишда ўз самарасига эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Берлянт А. М., Кошкарев А. В. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. М.: ГИС-Ассоциация, 1999. 204 с.
2. Burns R.G., DeForest J.L., Marxen J. et al. Soil enzymes in changing environment: Current knowledge and future directions // Soil Biology & Biochemistry. 2013. V. 58. № 2. - P. 215-234.
3. Kuria D, Ngari D, Withaka E (2011) Using geographic information systems (GIS) to determine land suitability for rice crop growing in the Tana delta. J Geogr Reg Plan 4(9):525–532
4. Sloan, Alfred P. (1990) [1964]. McDonald, John (ed.). My Years with General Motors. Garden City, NY, USA: Doubleday. ISBN 9780385042352. LCCN 64011306. OCLC 802024

5. Tsou, M. Revisiting web cartography in the United States: the Rise of User-Centered Design. *Cartogr. Geogr. Inform.* 2011, 38, 250–257. [CrossRef]

6. Zhao, G.X.; Lin, G.; Warner, T. (2004). Using ThematicMapper data for change detection and sustainable

use of cultivated land: a case study in the Yellow River delta, China. *International. Journal of Remote Sensing*, 25 (13), 2509-2522.

7. <https://arcgis.com/my8u9>

8. <https://www.yesri.com/arcgis-blog/products/arcgis-desktop/analytics/what-is-arcpy/>

УУК: 631.12.:631.459:332(043.3)

ДЕГРАДАЦИЯ ХАРИТАСИНИ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Усманов Юсуф Аликулович – “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети катта ўқитувчиси, и.ф.ф.д., PhD

Аннотация. Мазкур мақолада, Ўзбекистон республикаси иқтисодиётини янада ривожлантириш ва эркинлаштириш шароитида деградацияга учраган суғориладиган ерларни тиклаш деградация харитасини яратиш технологиясини илмий-услугиий асослари ёритилган. Бу борадаги мавжуд муаммоларни аниқлаш, баҳолаш ва уларнинг ечимлари юзасидан муаян назарий ва услугиий-амалий ёндашувларни шакллантириш асослари билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ этишига йўналтирилган таклиф ва тавсиялар асосланган.

Калит сўзлар: Деградация харитаси, услугиёт, ArGIS, технология, камерал, дала, “SAS, Planeta”.

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-методические основы технологии создания деградационной карты для восстановления деградированных орошаемых

земель в условиях дальнейшего развития и либерализации экономики Республики Узбекистан. В связи с этим предложения и рекомендации базируются на исследовании проблем, связанных с выявлением, оценкой существующих проблем и формированием конкретных теоретических и методолого-практических подходов к их решению.

Ключевые слова: Деградационной карты, методология, ArGIS, технологии, камеральные и полевые работы, “SAS, Planeta”.

Abstract. This article examines the scientific and methodological foundations of the technology for creating a degradation map aimed at the restoration of degraded irrigated lands in the context of the further development and liberalization of the economy of the Republic of Uzbekistan. In this regard, the proposals and recommendations are based on the study of issues related to